

TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIGA LOTIN TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDTEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414121>

Shirinqulova Shafolat Malikovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi O'zbek va xorijiy tillar kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolaning maqsadi Lotin tili darslarida qo'llanilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tahlil qilishdir. O'qitishning interfaol usullaridan foydalanish o'qitish metodologiyasining muhim masalalaridan biridir. Maqolada tibbiyot oliy o'quv yurtlarida "Lotin tili va tibbiyot terminologiya" fanini o'rganishda faol qo'llanilayotgan "davra suhbat" usuli va "aylanma stol" metodi haqida batafsil to'xtalib o'tildi. Ushbu texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish misollar bilan berildi.*

Kalit so'zlar: *lotin tili, metod, pedagogik texnologiyalar, davra suhbat, aylanma stol, tibbiyot.*

Har qanday zamonaviy adabiyotlarda "pedagogik texnologiyalar" tushunchasi dolzarb bo'lib bormoqda. Shuning uchun bu atamaning ko'plab ta'riflari mavjuddir. Masalan, V.P. Bespalko shunday deb yozgan edi: "Pedagogik texnologiyalar shundan iboratki qo'yilgan ta'lim maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradigan nazariy asoslangan o'quv va tarbiyaviy jarayonlarini takrorlash vositalari va usullari to'plami" dir. B.T.Lixachev bu "shakllar, usullar, o'qitish usullari, tarbiya vositalarining maxsus majmuasi va tartibini belgilovchi psixologik-pedagogik munosabatlar majmui bu texnologik jarayonda amalga oshiriladigan pedagogik jarayonning asboblari to'plami" dir deb ta'kidlab o'tgan.

Maqolada asosan "davra suhbat" va "aylanma stol" usuli kabi interfaol usullar batafsil tavsiflanadi. Ular aynan Lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o'rganishda keng qo'llaniladi. Har bir o'qitiladigan darslarni mustahkamlash uchun yozma yoki og'zaki so'rovnomalar, diktantlarni o'rgatish, jadvallar bilan ishlashdan tashqari, aynan bu metodlar keng qo'llaniladi. Ushbu usullar o'rganilgan leksik va grammatik materiallarni bosqichma-bosqich yoki yakuniydan oldin takrorlash uchun o'quv muhokamalarini o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Bunda talabalar hozirgi vaqtda to'plangan materiallardan foydalanishi mumkin. Bunday darslarning asosiy maqsadi talabalarga nazariy bilimlardan amaliy foydalanish imkoniyatini beradi. Talabalar bunday darslarda bir-birlari

bilan raqib sifatida harakat qilishni o'rganishi, intellektual muammolar va muammolarni qo'yish va hal qilish ko'nikma va ko'nikmalarini egallashi, o'z nuqtai nazarini himoya qilishi, nazariy va amaliy tayyorgarlikning erishilgan darajasini ko'rsatishi kerak bo'ladi.

Amaliy mashg'ulotlarda "davra suhbat" sifatida darsning asosiy mavzularini tushunish va o'zlashtirishda eng qiyin bo'lgan masalalar ko'rib chiqiladi. Mavzular jamoaviy muhokama qilinadi, bu har bir talabanning faol ishtirokini ta'minlaydi. "Davra suhbat" doirasida ko'tarilgan mavzularni tayyorlash va muhokama qilish bir qator pedagogik muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Bu qo'llanilgan metodlardan bizga quyidagi natijalarni beradi:

- tibbiy terminologiyani yanada mustaqil o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- lotin tilini intellektual lug'at manbai sifatida o'rganishga motivatsiya;

- guruh va individual ish jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlash.

Ushbu tajriba usulining yetarli samaradorligiga ishonch hosil qiladi. Natija - imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar soni 88% ni tashkil etdi.

Hozirda bu metodlar oliy ta'lim muassasalarida faol qo'llanilmoqda. O'quv yili boshida barcha 1kurs talabalariga lotin tili va tibbiy terminologiya bo'limlarini o'rganishda har bir dars oxirida berilgan savollarga yozma ravishda javob berish, shu tariqa o'quv rejasini tuzish vazifasi beriladi va mavzu yoritiladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, "davra suhbat" metodi ma'lumotlarni to'plash, uni tushunish, faol o'zlashtirish va o'rganilayotganlarni faollashtirishga yordam beradi.

Ba'zi talabalar baholash faoliyatiga jalb qilindi, bu o'quvchilarning guruh ichidagi integratsiyasiga hissa qo'shdi va rivojlantirdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. М.: Народное образование; 2001.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: Народное образование; 1998.

3. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. - М.: ЗАО «Шико», 2011.

4. Энциклопедия лекарств. - М.: РЛС, 2011.

5. Язык медицины. Всероссийский межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. - Самара, 2007.

